

Konspiracja Wodnika jako środek do wprowadzenia Nowego Porządku Świata

Olga Zamojska

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Abstract

The Aquarian Conspiracy as a means to introduce the New World Order

The chapter „The Aquarian Conspiracy as a means to introduce the New World Order”, by Olga Zamojska, is devoted to the issue of union between Masonic and Paramasonic organizations with the growing expansion tendencies of new religious movements, with particular reference to the syncretic New Age Movement. The aim of the chapter is to identify the links between the Aquarian Conspiracy (a conspiracy operating within the New Age Movement) and Masonic associations, which herald the forthcoming New World Order, with a single world government representing planetary consciousness and with total control over the world and its citizens. To this end, the author undertakes an analysis of the ideological sources and coryphaean views common to the New Age Movement and Freemasonry, considering in particular the Theosophical Society headed by Alice Bailey and the Anthroposophical Society founded by the freemason Rudolf Steiner. Analysis of the results on research on the New Age phenomenon and on issues related to Freemasonry contained in:

Olga Zamojska, absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia I stopnia na kierunku Filologia Portugalska, obecnie studentka Filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie; członkini Filozoficznego Koła Naukowego EIDOS działającego w ramach tejże uczelni; w polu jej zainteresowań naukowych znajduje się filozofia przyrody oraz zagadnienia związane z filozofią religii, ze szczególnym uwzględnieniem New Age Movement oraz nowych ruchów religijnych.

olgazamojska29@gmail.com

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

New Age. Nowa religia? (1993) and Masoneria. Czyżby papierowy tygrys? (1994), by Arnaud de Lassus, or in New Age: filozofia, religia i paranauka (2002), by Adam Zamojski, points to indications that the Aquarian Conspiracy may be an association of a conspiratorial nature, implementing a plan to introduce a New World Order, originating from the very centre of Masonic ideas. In order to characterise the common ideological sources for the New Age Movement and Freemasonry and to detail the links between the plan to introduce a New World Order and the Aquarian Conspiracy, the author also refers in the chapter to extracts from an important text for the New Age Movement, The Aquarian Conspiracy. Personal and Social Transformation in the 1980s, by Marilyn Ferguson, a leading figure in the Conspiracy, and to the Masonic strategy of action, recorded in The permanent instruction of the Alta Vendita (1999) and others. The method of comparative analysis of numerous sources, makes it possible to identify indications of the conspiratorial nature of the cultural movement, as well as to detail doctrinal convergences between the Aquarian Conspiracy and Freemasonry, involving aspirations to implement a new religious-philosophical-political paradigm.

Keywords: New Age Movement, Freemasonry, The Aquarian Conspiracy, New World Order, theosophy, anthroposophy

Wprowadzenie

W dyskursie publicznym obecne są rozmaite teorie konspiracyjne, również i takie, które usiłują przekonać społeczeństwo do uznania za fakt istnienie tajnych i zarazem wpływowych organizacji. Miałyby one zajmować co najmniej istotne, a być może najważniejsze stanowiska w hierarchii politycznej, oraz pełnić funkcję nadrzędnego ośrodka sprawującego kontrolę (oczywiście zakulisową) nad tymi, których społeczeństwa uważają za przywódców podejmujących niezależne decyzje. Znaczną część teorii o charakterze spiskowym z całą pewnością zaliczyć można do nieprawdziwych, jednak bywają także i takie, które choć z początku wydają się absurdalne, to w ostatecznym rozrachunku okazują się prawdziwe. Ross Douthat, analityk polityczny publikujący na łamach „New York Times”, pisze: „Błędem jest wierzyć w większość teorii spiskowych, ale błędem jest również założenie, że nie mają one żadnego związku z rzeczywistością” (Douthat 2020). Przez ten właśnie pryzmat zostanie poddana analizie teoria dotycząca wywodzącego się z organizacji masonskich planu ustanowienia Nowego Porządku Świata (angielskie: *New World Order*), a także związków zachodzących między owym planem, ruchem Nowej Ery (angielskie: *New Age movement*), a stowarzyszeniami masonskimi. Istnieją bowiem przesłanki wskazujące, iż Konspiracja Wodnika, sprzysiężenie tworzone przez zwolenników ruchu New Age, stanowi ugrupowanie o charakterze spiskowym, mające swoje korzenie w organizacjach masonskich, a przy tym realizujące plan ideowo zbieżny z zamierzeniami masonerii. Wnikliwa analiza może wykazać, czy mamy do czynienia z przypadkowym splotem wydarzeń, czy też z przejawem precyzyjnie przygotowanego spisku, mającego doprowadzić do stopniowej, ewolucyjnej transformacji istoty ludzkiej zarówno w aspekcie indywidualnym, jak i społecznym.

Ruch Nowej Ery – charakterystyka zjawiska

Koncepcja Nowej Ery ściśle wiąże losy gatunku ludzkiego z astrologią. Opiera się na poglądzie, że obecnie Ziemia znajduje się w punkcie przejścia pomiędzy dwiema epokami astrologicznymi – Erą Ryb, czyli czasem chrześcijaństwa, oraz Erą Wodnika, zapowiadaną jako epoka globalnego pokoju i wyższej świadomości człowieka. Astrologowie nie są zgodni w kwestii wyznaczenia daty początku owej tranzycji, ale pomimo trwających sporów powszechnie uznaje się, że świt Ery Wodnika miał rozpocząć się około 2000 roku. „W zasadzie termin „New Age” ujrzał światło dzienne dopiero w latach siedemdziesiątych, ale rozwój ruchu New Age staje się tak błyskawiczny, że na pewno był przygotowany długo wcześniej” (Lassus 1993: 84) – pisze Arnaud de Lassus.

Ruch Nowej Ery jest zjawiskiem o niezwykle szerokim zakresie, przez co wymyka się próbie jednoznacznego zdefiniowania. Składają się na niego elementy związane zarówno z duchowością, filozofią oraz astrologią, jak i z ekologią, sztuką czy polityką. Przenikają go wpływy ideologiczne zarazem tradycyjnego chrześcijaństwa, jak i wielkich religii Wschodu, aż po scjentyzm. Z tego powodu zrzesza wszystkich zainteresowanych różnymi ścieżkami wyzwolenia (między innymi wiodącymi przez buddyzm, gnostycyzm, ezoterykę, mistycyzm, paranaukę, okultyzm, a nawet ekologię czy pedagogikę alternatywną). Synkretyczne czerpanie z jednych elementów i subiektywne odrzucanie innych sprawia, że niemal każda osoba, niezależnie od swoich dotychczasowych wierzeń czy posiadanego światopoglądu, może się w nim odnaleźć. Lassus (1993: 6) podkreśla, że New Age, jako nurt uniwersalny i humanistyczny, wybija się spośród pozostałych wierzeń, niwelując podziały istniejące między nimi. Ruch ten proponuje bowiem wszystkie elementy, które powinna posiadać modelowa religia o zasięgu globalnym, stąd staje się odpowiedzią na duchowe zapotrzebowanie dzisiejszego człowieka.

Analizując źródła inspiracji ideologicznej okazuje się jednak, że w rzeczywistości istnieje jedna wspólna płaszczyzna, na której są osadzone obecne w New Age elementy zaczerpnięte z różnych doktryn. Sugeruje to sama Marilyn Ferguson, jedna z czołowych postaci ruchu Nowej Ery, a przy tym autorka *The Aquarian Conspiracy*, książki uznawanej za „Biblię Nowego Wieku” (Ludwikowski 1992: 44). Twierdzi ona, że łańcuch inspiracji mistycznej ciągnie się od kilku stuleci, tworząc podwaliny nowego światopoglądu przebudzonej ludzkości. Owe podwaliny tworzyli: gnostycy, alchemicy, kabaliści i hermetycy (Zamojski 2002: 89). Tą płaszczyzną, źródłem ideologicznym, byłaby zatem wiedza tajemna. To właśnie okultyzm spaja te tak bardzo zróżnicowane zainteresowania New Age i tym samym stanowi jego istotę, podsumowuje Lassus (1993: 53).

Celem ruchu New Age jest stopniowa, ewolucyjna transformacja istoty ludzkiej zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, a przemiana

ta ma być etapem kosmicznego procesu wyzwolenia człowieka w drodze do Bóstwa. Proces przechodzenia w Erę Wodnika, nazywany przez antropologa i religioznawcę Andrzeja Wiercińskiego „panuniwersalistyczną fazą ewolucyjną” (Wierciński: 2010: 133), obecnie staje się zjawiskiem, którego symptomy przestają być trudne do zaobserwowania. Jak stwierdza Wierciński:

Jej zwiastunami byłyby obserwowane obecnie szybkie przenikanie różnych odłamów buddyzmu, a nawet ciągle jeszcze astrobiologicznego hinduizmu do społeczeństw zachodnich oraz pojawienie się synkretyzmów religijnych w Azji i Ameryce Łacińskiej z jednej strony, a z drugiej – gwałtownie przybierający na sile ruch panekumeniczny w obrębie różnych wyznań chrześcijańskich, a szczególnie Kościoła katolickiego z charakterystycznymi, pierwszymi próbami wchłaniania orientalnych praktyk medytacyjnych (Wierciński: 2010: 133).

W jaki jednak sposób miałyby zostać osiągnięta docelowa transformacja? Wiele wskazuje na to, że do realizacji tego właśnie zadania powołana została Konspiracja czy też Sprzysiężenie Wodnika.

Sprzysiężenie Wodnika

Ogarnęła nas wielka przemiana, nieodwołalna i przenikająca dreszczem... chodzi tu o nową postawę duchową, o przewrót w świadomości masy krytycznej osób, o sieć wystarczająco silną, by w sposób radykalny zmodyfikować naszą kulturę. Ta sieć – konspiracja Wodnika – podporządkowała już sobie umysły, serca i uzdolnienia szeregu naszych najbardziej przodujących myślicieli, między którymi znajdują się laureaci Nobla, filozofowie, politycy, sławne osobistości...; wszyscy oni pracują usilnie nad stworzeniem nowego typu społeczeństwa (Lassus 1993: 8)¹.

W duchowości Nowej Ery integrują się zatimizowane dotychczas jednostki, tworząc sieć określaną przez Ferguson następcą systemu rodzinnego. System ten wzbogacony jest jednak o jednoczenie się we wspólnie wyznawanych poglądach i wartościach. Relacja tego rodzaju stwarza, jej zdaniem, więzi silniejsze od więzów krwi, dzięki czemu „sieć upodabnia się do zbiorowej duszy wcielonej w materię społeczną” (Lassus 1993: 57). Na strukturę takiej sieci sprzysiężonych składa się wiele segmentów będących w ciągłej transformacji, zazwyczaj bytujących swobodnie, dlatego określa się ją „siecią splecioną z wielu

¹ Tekst umieszczony na okładce dzieła Ferguson *The Aquarian Conspiracy* (1980), programowej książki ruchu New Age.

sieci". Tworzona jest przez jednostki, które realizują programy ruchu Nowej Ery. Część z nich pracuje dla tego celu z premedytacją, pozostałe działają nie-intencjonalnie, częstokroć nie zdając sobie sprawy z istnienia większego planu, w który są uwikłane. W rezultacie osoby sprzyśżone podejmują podobne działania równolegle nie ze względu na chęć osiągnięcia wspólnego celu, ale w sposób indywidualny w zależności od ich światopoglądu. W ten sposób zakonspirowana sieć staje się narzędziem pokojowej rewolucji. „Kto zauważa szybkie rozprzestrzenianie się sieci i zdaje sobie sprawę z jej siły, może w niej dojrzeć wolę dokonania zmian w skali całego świata” pisze Ferguson (Lassus 1993: 57).

Z tego powodu nie jest konieczne identyfikowanie się z ruchem New Age, ażeby uczestniczyć w jego aktywnym propagowaniu. Wniosek ten znajduje potwierdzenie w publikacji Adama Zamojskiego (2002: 89), wskazuje on wielu wiodących przedstawicieli literatury i nauki, na przykład Alberta Einsteina, Aldousa Huxleya, Hermanna Hessego czy Ericha Fromma, których twórczość jest łączona z New Age, pomimo iż nie ma przesłanek wskazujących na to, by kiedykolwiek utożsamiali się z tym ruchem. Ostateczny dowód na zgodność tego wniosku z rzeczywistością można znaleźć u samych źródeł spisku – o tym, czym jest oraz w jaki sposób funkcjonuje sieć sprzyśżonych objaśnia sama Ferguson:

Jak funkcjonują sieci? Marylin Fergusson porównuje je do: „źle zrobionej sieci rybackiej” z mnóstwem węzłów różnego kalibru, z których każdy bezpośrednio lub pośrednio wiązany był przez kogo innego. Nie można zniszczyć sieci, niszcząc tylko kierownika lub jakiś żywotny organ. Centrum, serce całego systemu sieci, znajduje się wszędzie [...] większość ludzi wcale ich nie dostrzeża lub nawet myśli, że są zakonspirowane. Sieci częstokroć podejmują identyczną akcję bez porozumiewania się po prostu dlatego, że wyznają identyczne poglądy. Tajne porozumienie to w rzeczy samej wspólne podstawowe przekonania. (Lassus 1993: 57-58).

Konspirujący przyjmują zasadę, że indywidualna transformacja każdej przebudzonej osoby przyciągnie kolejne jednostki, a w końcu grupy, co spowoduje w rezultacie zmianę na skalę globalną – ukształtowanie społeczeństwa nowego typu, mieszkańców Ziemi Ery Wodnika, uduchowiony kolektyw, odżegnujący się od przestarzałych paradygmatów kulturowo-społecznych. Za przeżytek uważane są przede wszystkim zdogmatyzowane religie objawione (z chrześcijaństwem na czele) oraz tradycyjna struktura komórki rodzinnej.

Ferguson utrzymuje, że konspiracja nie posiada ośrodka kierowniczego i jest tworzona wyłącznie przez sieci zgodnie z paradygmatem systemizmu. Teorię tę poddaje w wątpliwość Lassus (1993: 68): „Jeżeli nawet *sieć sieci*

jaką stanowi New Age, twierdzi o sobie, iż jest siecią bez określonej zwierzchności, to czyż możliwym jest, by masoneria nie pełniła w niej roli kierowniczej, przynajmniej koordynując jej działania?”. W rzeczy samej warto zwrócić uwagę na to, że mocno wątpliwym jest, by tak wielopoziomowy i przy tym tak dopracowany spisek nie posiadał żadnego nadrzędnego kierownictwa. Podobną opinię wyraża chrześcijańska aktywistka Constance Cumbey (1983: 61): „[teoria ta – O.Z.] pozostaje w sprzeczności z istnieniem mnóstwa schematów organizacyjnych sieci, deklaracji programowych, przewodników i programów zajęć – wszystko to narzuca wniosek, że ruch posiada ośrodek kierowniczy, starannie zabezpieczony i o rozwiniętych strukturach”. Zatem pomimo, że ta tajemnica jest pilnie strzeżona, mając na uwadze przesłanki wskazujące na istnienie nadrzędnego zwierzchnictwa kontrolującego spisek, można zakładać wiarygodność tego typu teorii.

Masoneria

Masonerię czy też wolnomularstwo zdefiniować można jako inicjacyjny ruch ideowo-społeczny o charakterze hierarchicznym i ezoterycznym, na który składa się wiele segmentów pozornie od siebie niezależnych, włączając grupy, zwane paramasonerią, istniejące obok ścisłego wolnomularstwa. Zorganizowana jest z działających w obszarze międzynarodowym, nakładających się na siebie tajnych związków, z których każdy stopień zna tajemnice swojej grupy i grup niższych, ale nie posiada wiedzy o zamierzeniach i decyzjach grup bezpośrednio wyższych (Lassus 1994: 73). Wszystkie takie stowarzyszenia łączą się jednak w ogólnie pojmowanych ideałach humanitaryzmu i internacjonalnej jedności społeczeństwa, a wspólnym ich mianownikiem jest także „specyficzny typ działania połączony z pewną anonimowością powiązań i zależności wewnątrzorganizacyjnych” (Zamojski 2002: 56). Początków masonerii upatruje się w dacie powstania Wielkiej Loży Londynu, 24 czerwca 1717 roku. Prawdopodobnie była ona efektem połączenia się dawnego cechu budowniczych z okultystycznym związkiem różokrzyżowców. Jak można przeczytać u Lassusa:

O tym połączeniu tak mówi rabin Toaff: „Istnieje w masonerii tajna doktryna filozoficzna i religijna, wprowadzona przez gnostyków różokrzyżowców w trakcie ich połączenia się z wolnomularzami w 1717 roku. Ową tajną doktrynę, czyli gnozę wyznaje wyłącznie masoneria wyższych stopni” (Lassus: 1994: 25)².

² Nota rabina Toaffa przytaczana przez Lassusa pochodzi z dzieła *Israël et l'Humanité* (1961) Eliaza Benamozegha.

Z powodu istnienia wielu odgałęzień organizacji sposoby jej definiowania oraz terminologia do tego używana mogą różnić się, dlatego mówiąc o masonerii istotne jest poznanie w pierwszej kolejności cech uniwersalnych dla wszystkich zrzeszeń o masonoidalnych orientacjach ideowych³. Trafnie nakreśla je Lassus:

[...] ideologia wspólna dla wszystkich masonów dzieli się na dwie części składowe, jedną głoszoną otwarcie, drugą trzymaną w tajemnicy, które można streścić w dwóch słowach: racjonalizm i okultyzm. [...] Zamiast o okultyzmie będzie często mowa o gnozie, o „mistycyzmie”, o iluminizmie. Z racjonalizmem kojarzą się idee liberalizmu (którego elementem jest racjonalizm), subiektywizmu, kultu człowieka (Lassus 1993: 45).

Przejawy obu tych elementów ideologii masońskiej, racjonalizmu i okultyzmu, uwidaczniają się w zestawie następujących cech charakteryzujących zamysł ideowy organizacji. W aspekcie filozoficznym: dominujące nastawienie antydoktrynalne (odrzućenie możliwości istnienia prawdy uniwersalnej, relatywizm jako dogmat). W aspekcie religijnym: całkowite odrzucenie transcencji (zwłaszcza związanej z chrześcijańskim porządkiem objawionym) na rzecz kultu człowieka. W aspekcie aksjologicznym: subiektywne postrzeganie moralności. W aspekcie politycznym: światopogląd liberalny. Za przykład skali efektów działań masonerii może posłużyć rewolucja francuska, której bezpośrednią przyczyną była konspiracja księcia orleańskiego – zwierzchnika masonerii francuskiej. Wydarzenie to spowodowało śmierć około dwóch milionów ludzi (Zamojski 2002: 55).

Rdzeniem i istotą masonerii jest gnoza. Przyznał to Albert Pike, mason, któremu przypisuje się sporządzenie w drugiej połowie XIX wieku planu przeprowadzenia trzech wojen światowych oraz kilku rewolucji mających doprowadzić do ustanowienia Nowego Porządku Świata (angielskie *New World Order*). Tego dowodzą również słowa innych członów łóż – Richard Dupuy, mistrz Wielkiej Łoży Francji, w następujący sposób charakteryzuje metodę masońską:

Metoda masońska polega na ustawicznym kwestionowaniu tego, co zostało przyjęte... jest to nasze najgłębsze przekonanie, pewność zakotwiczona w tradycyjnej inicjacji, iż nie jesteśmy zdolni do głoszenia prawdy wieczystej, uznanej raz na zawsze, prawdy absolutnej, lecz jesteśmy zdolni odkrywać prawdę – pod warunkiem, iż chcemy poszukiwać jej ustawicznie i kwestionować pewniki, w których trwaliliśmy jeszcze poprzedniego dnia (Lassus 1994: 50).

³ Autorem tego określenia jest właśnie Lassus.

W gruncie rzeczy metoda ta nie jest niczym innym, jak właśnie gnostycznym dążeniem do przebudzenia i zbawienia nie za sprawą wiary, ale wiedzy. „Ale ta doktryna [gnoza – O.Z.] nadal pozostaje tajna, podczas gdy liberalizm głoszony jest publicznie. Wobec tego na płaszczyźnie idei i celów, do których dąży masoneria, przedstawia się ona od samego początku jako zakamuflowany gnostycyzm za fasadą liberalizmu”, dodaje Lassus (1994: 30). Nietrudno zauważyć, że są to idee, które jednocześnie można przypisać zarówno masonerii, jak i programom ideowym ruchu New Age.

Towarzystwo Teozoficzne

Towarzystwo Teozoficzne, które zostało założone w 1875 roku przez spirytystkę Helenę Bławatską (1831-1891), uchodzi obecnie za prekursorskie wobec ruchu Nowej Ery. Według pierwszych przywódców głównym celem stowarzyszenia było zrzeszanie ludzi z różnych kręgów kulturowych o zainteresowaniach spirytystycznych, którego członkowie mieli działać dla sprawy popularyzacji wiedzy tajemnej na skalę globalną. Założycielka Towarzystwa Teozoficznego od dzieciństwa fascynowała się tematyką ezoteryczną. Howard Murphet (1975: 18-22), twórca jej biografii, twierdzi, że do tego niezwykle upodobania przyczyniło się odkrycie kolekcji okultystycznych ksiąg w bibliotece należącej do jej pradziadka – księcia Pawła Wasilewicz Dołgorukowa, który był również członkiem masonerii. Z informacji, które rozpowszechniała sama Bławatska, dowiadujemy się, że lata 1851-1858 spędziła w Tybecie, gdzie była nauczana przez członków Wielkiego Białego Bractwa – stowarzyszenia okultystycznego o charakterze hierarchicznym, które rzekomo sprawuje kontrolę nad całym światem (Zamojski 2002: 49). Część tych nauk została włączona do programu ideowego Towarzystwa Teozoficznego, choć za sprawą Bławatskiej ruch podążał w stronę coraz większej integracji elementów okultystycznych z hinduistycznymi (Manzanares 1994: 124).

Wielu historyków i biografów⁴ wskazuje na brak dostatecznych dowodów na pobyt Bławatskiej w Tybecie. Wątpliwości mogą być zasadne przez wzgląd na niewielką liczbę zachowanych po niej pism oraz cały szereg fałszerstw, które teozofka rozpowszechniała na swój temat. Wojciech Bockenheimer (1996: 349) w *Encyklopedii nowej ery* opisuje jedno z najbardziej spektakularnych oszustw, jakie jej udowodniono: sfingowanie przekazu pisemnego wytycznych, mających pochodzić od duchowych mistrzów z zaświatów.

„Helena Bławatska starała się pogodzić wszystkie religie i wszystkie filozofie w jednym systemie prawd, tych, które zawarte są w »mądrości dawnych

⁴ Na przykład: Gary Lachman, Nicholas Goodrick-Clarke czy Marion Meade.

pokoleń», pisze Lassus (1993: 61). Ruch New Age, mający za swojego przodka właśnie teozofię, charakteryzuje się podobną syntezą. Znaczną część głównych przywódców teozofii również łączą interesujące powinowactwa z lożami masonskimi. „Dowody na ścisłe powiązania teozofów będących u źródeł ruchu New Age, z masonerią, dotyczą głównie Annie Besant. Wielką mistrzynią była masonką 33 stopnia wtajemniczenia” – pisze Zamojski (2002: 57). To właśnie ona przejęła stanowisko kierownicze w organizacji po śmierci założycielki. Kolejną z następczyń to Alice Bailey, spirytystka wymieniana jako główna apostołka ruchu New Age. Jest to postać kluczowa, bowiem dostarczyła ona doktrynalnej podstawy ruchowi Nowej Ery, korzystając z informacji uzyskanych podczas, jak sama twierdzi, kontaktu z duchami⁵ oraz z tybetańskimi mistrzami mądrości (Zamojski 2002: 51). Alice Bailey nie tylko przepowiedziała utworzenie Nowego Porządku Świata, ale również, korzystając z przekazów channelingowych⁶, zaplanowała strategię prowadzącą do wejścia w nową erę astrologiczną – Erę Wodnika (Ludwikowski 1992: 132). Według Zamojskiego:

Plan ma zakładać ustanowienie nowego porządku świata, nowego rządu światowego i nowej religii światowej, zaś głównym celem politycznym ruchu New Age ma być całkowita kontrola nad światem oparta na ogólnoswiatowym systemie kart kredytowych, światowej władzy kontrolującej zaopatrzenie w żywność, ogólnoswiatowym poborze do wojska (Zamojski 2002: 52).

Jak podaje Schlink (1992: 8), ruch New Age miał być utrzymywany w tajemnicy aż do roku 1975, od którego miał zacząć spełniać swoje zadanie, to jest przystąpić do stopniowego ujawniania planu wprowadzenia *New World Order*. Rozpowszechnianie nowego, new ageowego paradygmatu myślenia, miało następować odtąd za pomocą wszelkich dostępnych mediów. Trzy dekady temu Schlink była zdania, że ów proces się rozpoczął, natomiast dziś można stwierdzić, że znajdujemy się w samym środku wciąż nabierającej tempa transformacji ogólnoludzkiej.

Podsumowując wątek teozoficzny, należy podkreślić niezwykłą zbieżność zamierzeń przyświecających Towarzystwu Teozoficznemu z celami, do których dąży masoneria. Ruch New Age wraz ze Sprzysiężeniem Wodnika zdaje się być dla obu organizacji jedynie środkiem, poprzez który owe aspiracje mają się ziścić. Przynależność członków Towarzystwa – inspiratorów New Age – do

⁵ Zdaniem M. Basilea Schlink (1992: 8) przekazy z zaświatów uzyskane przez Bailey miałyby pochodzić od „istoty demonicznej”.

⁶ Przekaz channelingowy to pojęcie, którym posługują się parapsychologowie w odniesieniu do procesu komunikacji medium ze źródłami informacji pochodzącymi ze świata duchowego. Praktyka ta ma na celu uzyskiwanie wglądu w powszechnie niedostępne aspekty rzeczywistości poprzez kontakt z bytami wyższymi.

masonerii, a w szczególności samej założycielki oraz jej następczyń, wskazuje na możliwe połączenia pomiędzy tymi trzema zrzeszeniami. Istnieją dowody na członkostwo Annie Besant w loży masońskiej, a strategia Bailey dotycząca implementacji Ery Wodnika zdaje się reprezentować masonoidalne orientacje ideowe, przy czym obie te postacie były uczennicami Heleny Bławatskiej, należały do Towarzystwa Teozoficznego i pełniły w nim istotne funkcje przywódcze. „Tak więc, nawet bez posiadania informacji o więzi organizacyjnej, istniejącej przypuszczalnie pomiędzy masonerią a ruchem New Age, można twierdzić, iż zachodzi bliska łączność między tymi ruchami, co najmniej na płaszczyźnie wspólnej doktryny i wspólnych celów” wnioskuje Lassus (1993: 67).

Towarzystwo Antropozoficzne

W terminie antropozofia zawiera się całość światopoglądu holistycznego związanego z samorealizacją człowieka poprzez poznawanie świata duchowego. Zdaniem antropozofa i gnostyka, Jerzego Prokopiuka, antropozofia jest w swej istocie gnozą chrystocentryczną rozumianą jako: „transracjonalne poznawcze doświadczenie przez człowieka siebie, czyli swej jaźni, a poprzez nią świata materialnego, świata duszy i świata ducha” (Prokopiuk 1999: 226). W następujący sposób definiuje antropozofię Rudolf Steiner (1861-1925), założyciel Towarzystwa Antropozoficznego:

Przez antropozofię rozumiem badanie świata duchowego, które przenika jednostronność zarówno czystego przyrodoznawstwa, jak i zwykłej mistyki, i które – zanim podejmie próbę wniknięcia w świat nadzmysłowy – w poznającej duszy najpierw rozwija nieznaną jeszcze zwykłej świadomości i zwykłej nauce siły, jakie wniknięcie takie umożliwiają (Steiner 1948: 5).

Rudolf Steiner jest również w pewnym stopniu mianownikiem wspólnym dla Sprzysiężenia Wodnika oraz masonerii. Według księdza Stefana Dobrzańskiego (1994: 9) temu właśnie antropozofowi przypisuje się rolę proroka zwiastującego nadejście epoki przełomu XX i XXI wieku – Ery Wodnika, która objawi nam Nowy Porządek Świata. Steiner stanowi postać niezwykle istotną, gdy poszukuje się tychże powiązań. Był on bowiem masonem najwyższego, to jest dziewięćdziesiątego szóstego stopnia wtajemniczenia, członkiem loży uprawnionym do kierowania rytuałami inicjacyjnymi, a przy tym był także jednym z pionierów używających terminu New Age⁷. Dlatego nie powinno być

⁷ Mowa tu o wykładzie o tytule *Przygotowanie do szóstej epoki*, wygłoszonym przez Steinera 15 czerwca 1915 r., który został opublikowany dopiero 42 lata później.

zaskoczeniem, iż obie wizje świata – steinerowska i new ageowa – zazębiają się w pewnym stopniu⁸, przede wszystkim na poziomie definiowania ostatecznego celu ludzkiego rozwoju (miałoby to być „uduchowienie osiągnięte własną pracą”; Steiner 1992: 151), sposobu realizacji tego dążenia („wszelkie poznanie zdobywane jedynie dla wzbogacenia własnej wiedzy, jedynie dla nagromadzenia w sobie skarbów, sprowadza cię z twej drogi; wszelkie poznanie zdobywane dla postąpienia w uszlachetnianiu ludzkości i rozwoju świata, posuwa cię o jeden krok naprzód”; Steiner 1994: 17), a także w zakresie ogólnego pojmowania duchowości:

Steiner głosił [...] następujące tezy: dusze są emanacjami wiecznej substancji Boskiej; grzech powoduje, że emanacje te zostają uwięzione w materii i tracą zdolność do rozumowania i uświadamiania sobie właściwej natury rzeczy; uwolnienie duszy z tego stanu poniżenia może się dokonać jedynie za pośrednictwem technik, które pomagają jej odnaleźć pierwotną naturę [...]; metempsychozę dusz, uznając np. Dionizosa, Mitrę i Jezusa Chrystusa z Nazaretu za wcielenie tego samego bytu (Manzanares 1994: 23).

Jak można zauważyć, zestaw poglądów proponowanych przez Rudolfa Steinera, w rzeczywistości nie stanowi nic innego, jak światopogląd, który można by nazwać neognostycyzmem czy nową gnozą, podobną do tej, którą znaleźć można w duchowej odsłonie ruchu New Age. Jest to bowiem duchowość zarazem panteistyczna, jak i podkreślająca centralną pozycję człowieka, który zdaje się być wręcz ubóstwiony przez wzgląd na wynoszony na piedestał potencjał ludzkiego rozumu.

Wizja świata i człowieka to niejedyny element spajający omawiane wątki. Pomimo że Steiner oficjalnie opuścił masonerię w 1914, rok po założeniu Towarzystwa Antropozoficznego, pozostaje w obszarze domysłów, czy odwrócił się również od jej zamierzeń⁹. Jednak jeśli wiadomym jest, że: „łoże masońskie walczyły o to, by szkoła była obowiązkowa, laicka i bezpłatna. Zwalczały i nadal zwalczają szkołę wyznaniową, ponieważ wpaja ona poszanowanie dla autorytetu i dogmatu” (Lassus 1994: 52) oraz znany jest dziewiętnastowieczny dokument *Alta Vendita*, masońska instrukcja dotycząca walki z Kościołem katolickim, której fragment głosi: „zostawcie na boku starość i wiek dojrzały; idźcie do młodzieży i, jeśli to możliwe, nawet do dzieci”

⁸ Należy nadmienić, że oba nurty wywodzą się z jednego wspólnego dla nich źródła, jakim jest gnostycyzm.

⁹ Warto mieć tu na uwadze specyficzną strukturę organizacyjną masonerii oraz jej utajony charakter. Zachowanie tych dwóch cech wymaga istnienia tzw. kanałów transmisyjnych, czyli stowarzyszeń niepowiązanych bezpośrednio z masonerią, ale działających dla jej celów niezależnie od tego, czy są przez nią nadzorowane, czy też nie.

(Vennari 1999: 3), to znając ten kontekst, nie sposób pominąć faktu, że to właśnie Steiner ukonstytuował nowy model pedagogiczny, obecnie coraz częściej praktykowaną pedagogikę waldorfską (czy też alternatywną), której założenia zdają się w znacznym stopniu realizować strategię formowania obywatela jutrzejszego społeczeństwa w duchu masońskim:

Moralność nauczana w szkole będzie laicka, niezależna od jakiegokolwiek dogmatu, od jakichkolwiek przesłanek religijnych i metafizycznych [...] będzie się odwoływała do rozumu, uszanuje wolność dziecka [...]; sumienie pozostaje jedynym sędzią czynów, pochwała je lub potępia; moralność zarówno bez sankcji, jak i bez zobowiązania (Marquès-Rivière 1941: 161)¹⁰.

Podobne działania w sprawie kształtowania nowego typu społeczeństwa, rozpoczynając już od najmłodszych lat, ze szczególnym uwzględnieniem laicyzacji szkół, promowania antydoktrynalnego kierunku myślenia oraz liberalizacji i subiektywizacji podejścia do kwestii etycznych, podejmowane są również przez Sprzysiężenie Wodnika, które od Steinera przejęło nazwę „pedagogika alternatywna” dla takiego modelu nauczania. Jednak pomimo postulowania neutralności wyznaniowej, w praktyce przeciera się szlaki dla religii Ery Wodnika, cechującej się przede wszystkim uniwersalnością. W ten sposób jej założenia padną na uprzednio przygotowany (i przez to podatny) grunt, co ma doprowadzić do wyparcia religii chrześcijańskiej związanej z minioną Erą Ryb i zastąpienia jej duchowością Ery Wodnika. O zasadności tej tezy wnioskuje również Lassus, powołując się na słowa byłego członka masonerii:

Pozbawiona dogmatów (skoro opiera się na swobodnym wyborze i wolności sumienia), odwołująca się do nieokreślonego „bóstwa”, religia masońska musi więc być szczególnie plastyczna. „Ta pseudoreligia – wyjaśnia były mason J. Marquès-Rivière – przyznaje jedynie prawa; obowiązki pozostają w teorii. Tak więc wszyscy są zadowoleni, i to tanim kosztem, skoro każdy może tłumaczyć nakazy swego sumienia według własnego upodobania. Pisałem już o laickim protestantyzmie; to określenie wydaje mi się znowu doskonałą definicją”. [...] Będąc „laickim protestantyzmem”, humanizmem bez prawdziwej transcendencji, religia masońska może doprowadzić tylko do kultu człowieka i ludzkości (Lassus 1994: 55).

Biorąc to wszystko pod uwagę, wydaje się zatem możliwe, że rolę takiej właśnie modelowej religii masońskiej mógłby pełnić New Age.

Jednakże nawet jeżeli prawdopodobieństwo słuszności powyższej tezy zdaje się być wysokie, to nie należy zapominać, że badając organizacje

¹⁰ Tekst konwentu Wielkiej Łoży (1925) przytoczony przez Jacquesa Marquès-Rivière’a.

masońskie, a zwłaszcza ich tajną doktrynę, od pewnego momentu jest się zmuszonym do pozostawania w kręgu dociekań teoretycznych. Z tego powodu należy podkreślić również krytyczny punkt widzenia w kwestii powiązań myśli steinerowskiej z ruchem Nowej Ery. Znaczący tego zagadnienia zwracają uwagę na fakt, że jeszcze przed założeniem Towarzystwa Antropozoficznego w 1913 roku, Steiner należał również do Towarzystwa Teozoficznego, do którego jednak zachowywał sceptyczną postawę, której przejawem był fakt, iż „zarezerwował sobie prawo do głoszenia poglądów wynikających z własnych doświadczeń duchowych” (Zamojski 2002: 69). To właśnie ze względu na pewne systemowe rozbieżności pomiędzy drogami obranymi przez antropozofa Steinera i teozofkę Bailey, Zamojski wyraża pogląd, że niesłuszne może być łączenie antropozofii z ruchem Nowej Ery¹¹. Według badacza w tym kontekście można mówić raczej o „zawłaszczeniu przez New Age przefiltrowanych koncepcji antropozoficznych Rudolfa Steinera” (Zamojski 2002: 316).

New Age a masoneria – wspólne cele

Masoneria propaguje wizję jednej uniwersalnej religii ogólnoswiatowej. Konstytucje masońskie ogłoszone w 1723 roku wskazują, że miałyby to być religia, co do której są zgodni wszyscy ludzie (Lassus 1994: 29). Temu dosyć utopijnemu projektowi zdaje się odpowiadać właśnie ruch New Age. Wiele wskazuje na to, że może on być produktem masonerii, który ma za zadanie programować umysły i upowszechniać nowe wartości cywilizacyjne. Prowadzi on bowiem do akceptacji pojęć takich jak reinkarnacjonizm, panteizm czy spirytyzm, a więc pojęć, których akceptowaniu zdecydowanie przeciwstawia się chrześcijaństwo. Również spojrzenie przez pryzmat źródeł prowadzi do tego wniosku. Fakt, iż zarówno masoneria, jak i nurt New Age wyrastają z okultyzmu, który zdaje się być wspólnym ich mianownikiem, wskazuje na realną możliwość istnienia związku pomiędzy nimi. Jako przesłanki prowadzące do tej tezy Lassus (1993: 66) wymienia założenia prymarne leżące u podstaw obu tych ruchów: są nimi właśnie okultyzm, subiektywizm i kult człowieka, to jest przekonanie, że człowiek sam tworzy siebie siłą swojej woli, jak pisze:

Masoneria stawia sobie za cel, „odkatolizować świat”, to znaczy uwolnić go od jakichkolwiek odniesień nadprzyrodzonych; ponadto pracuje ona nad zaprowadzeniem „Republiki Uniwersalnej”. New Age prezentuje siebie jako nową religię, religię ery Wodnika, która ma zastąpić religię chrześcijańską, uznaną za

¹¹ Szczegółowe zestawienie koncepcji antropozoficznych z New Age wraz z rozbudowaną analizą porównawczą można znaleźć w publikacji Zamojskiego (2002: 314-316).

przestarzałą (gdyż związaną z minioną erą Ryb). Ruch ten jest w swej istocie antykatolicki (Lassus 1993: 67).

Łączy je zatem nie tylko okultyzm, ale też wspólna doktryna i wspólne cele, a także obecność w obrębie New Age organizacji bliskich masonerii (takich jak scharakteryzowane uprzednio Towarzystwo Teozoficzne czy Stowarzyszenie Antropozoficzne). Wolność, równość, braterstwo są hasłami przewodnimi masonerii. Ruch New Age rozwija pierwsze z nich i być może do tego właśnie został powołany.

Krytyka ze strony autorów katolickich¹² utrzymuje, że New Age rozpowszechniany jest przez masonierię w celu zachwiania moralnością chrześcijańską, co ostatecznie doprowadzić ma do jej zniszczenia. Także wypowiedzi samych osób zaangażowanych w ruch Nowej Ery ujawniają podobne tendencje i choć niekoniecznie nawiązują w sposób bezpośredni do masonerii, można dostrzec prawdopodobnie nieprzypadkową zbieżność w metodach, jakie są podejmowane w sprawie upowszechniania nowych, new ageowych paradygmatów myślenia:

My, adepci New Age, korzystamy z szalenie dogodnego ułatwienia: gdy raz wyrzekliśmy się terminologii o charakterze okultystycznym, metafizycznym, a także mówiącej wprost o New Age, mamy do dyspozycji pomysły i chwyt bardziej strawne dla szerokiej publiczności. Możemy teraz zmieniać nazwy, a zarazem cieszyć się skutecznością działania. Postępując w ten sposób, otworzymy drzwi do New Age dla milionów ludzi, którzy normalnie nie byłiby na to podatni (Lassus 1993: 54).

Wysoka szansa na nieprzypadkowe podejmowanie akurat takiego sposobu działania wynika wprost ze specyfiki działalności masoniowskiej. Masoneria w swej istocie słynie bowiem z perfekcyjnego opanowania sztuki wywierania wpływu na społeczeństwo w białych rękawiczkach. Dzieje się tak, ponieważ każda z oddzielnych struktur funkcjonujących w jej ramach, oddelegowana jest do innego rodzaju celów, tak jakby każda z poszczególnych jej części pracowała nad własnym, odrębnym projektem, pozornie całościowym i zdającym się nie być powiązany z innymi. Dopiero jednak połączenie wyników wszystkich takich pomniejszych przedsięwzięć daje obraz realizacji jednego, tego samego planu. Zatem masoneria, oddziałując wieloaspektowo, uderza równolegle z kilku frontów: z jednej strony zakres zainteresowań masonerii spekulatywnej obejmuje idee oświeceniowe (racjonalizm, empiryzm, materializm) i z tym związane są działania w polityce, a z drugiej iluminizm (ezoteryzm,

¹² Takich jak na przykład ksiądz Andrzej Zwoliński, Matka Basilea Schlink czy Mirosław Salwowski.

hermetyzm, okultyzm) i rozwijaniu tej właśnie odnogi miałyby służyć Konspiracja Wodnika. Dzięki takim wielopoziomowym działaniom masoneria jest w stanie uwzględnić wszystkie ideologie i wpływać na kształtowanie umysłów pokoleń.

Można jednak przypuszczać, że samo zastąpienie wiary chrześcijańskiej uniwersalną religią wieku Wodnika nie jest celem ostatecznym, a tylko etapem przygotowującym do dalszych działań. Jak zauważa Lassus, „w piramidzie tajnych związków, jaką stanowi masoneria, z całą pewnością istnieją kręgi na wyższym poziomie, przygotowane już nie do urabiania umysłów, lecz do przewrotu i walki zbrojnej” (Lassus 1994: 34). Rezultatem takiej rewolucji ma być Nowy Ład Światowy (*New World Order*). Niemożliwa do pominięcia staje się zatem zbieżność zachodząca również na płaszczyźnie celów politycznych masonerii i ruchu Nowej Ery. W obu przypadkach pracuje się nad planem ustanowienia Nowego Porządku Świata. Jego założenia są już znane, chodzi bowiem o ten sam plan, który głosiła teozofka Alice Bailey, czołowa postać związana z Konspiracją Wodnika. Jeśli zatem te dwie organizacje poprzez swoje działania dążą do wspólnego celu, a przy tym jedna z nich (masoneria) zdaje się być nadrzędna w stosunku do drugiej (ruch New Age jako produkt masonerii), to można całkiem słusznie przypuszczać, że jednostką koordynującą przedsięwzięcie, jakim jest wprowadzenie *New World Order*, jest właśnie masoneria, która pełniłaby także funkcję zakulisowego ośrodka kierowniczego, jednego globalnego rządu świata ery Wodnika.

Podsumowanie

Trudno zaprzeczyć istnieniu różnorodnych znaczących zgodności programowych masonerii i ruchu New Age, z pewnością jednak same tylko podobieństwa, jak liczne by nie były, nie mogą zostać w pełni uznane za bezapelacyjny dowód na obecność takiego powiązania. Z tego też powodu kwestia ta pozostaje wciąż w zakresie teorii spiskowych. Jednakże wnioskując na ten temat, należy mieć na względzie specyfikę organizacji masońskiej: „Nasz zakon może zachować moc i znaczenie tylko wtedy, kiedy zachowa swój tajny charakter. W dniu, kiedy utracimy swój specyficzny charakter, który polega na dyskrecji i tajemnicy, działalność nasza w kraju zakończy się” (Lassus 1994: 80), głosi Konwent Wielkiego Wschodu z 1929 roku. Z tego względu można również przypuszczać, że organizacjom masońskim co najmniej nie przeszkadza pozostawanie za zasłoną dymną teorii spiskowej dziejów, a nawet taki stan rzeczy koreluje z tajnym charakterem masonerii, którego utrzymanie stanowi warunek konieczny do skutecznej kontynuacji działań.

Z kolei wzięcie pod uwagę jednego z jawnych celów masonerii, czyli odkatolicyzowanie świata (czy też w szerszym zakresie dechrystianizację) poprzez prowadzenie działalności rewolucyjnej w krajach katolickich, opierającej się o destrukcję religijną, prowadzi do pewnego spostrzeżenia. Mianowicie, że propagowanie myślenia New Age może być celowym działaniem sterowanego przez masonerię Sprzysiężenia Wodnika. Istnieją ku temu wyraźne przesłanki, ponieważ w istocie ruch ten wypełnia to zadanie. Duchowość Nowej Ery, będąca w rzeczywistości syntezą wierzeń okultystycznych, panteizmu i świeckiego humanizmu, przenikając do społeczności chrześcijańskich, z pewnością przyczynia się do postępującego kryzysu Kościoła. Z obserwacji oraz z badań nad kołem powiązań w tym zakresie wynika, że obecnie jako ludzkość przechodzimy przez proces nasilającej się laicyzacji, odchodzenia od tradycyjnej wiary, odrzucenia ładu nadprzyrodzonego często na rzecz idei przyświecających tak zwanej religii uniwersalnej.

Z tego powodu oraz z uwagi także na wszelkie tropy prowadzące przez Towarzystwo Teozoficzne i Antropozoficzne do masonerii jako koordynatora wielkiego planu, którego celem ma być najpierw wyparcie chrześcijaństwa, i kolejno dążenie poprzez ogólnoswiatową transformację ludzkości do stworzenia Świata Ery Wodnika opartego na Nowym Porządku Świata, uwidacznia się wyraźny związek ruchu New Age i Konspiracji Wodnika ze strukturami organizacyjnymi masonerii. Dlatego pomimo braku dostępu do istotnych źródeł i dokumentów, co, jak słusznie zauważa Zwoliński, „zmusza do pozostawania w obszarze stwierdzeń dotyczących jedynie silnych analogii ideowych New Age i masonerii” (Zwoliński 1994: 39), nie należy wykluczać, że istnieje możliwość, iż pomimo braku ostatecznych, namacalnych dowodów, mamy do czynienia nie tyle z niewiarygodną teorią spiskową, ale z przejawem precyzyjnie przygotowanego planu mającego doprowadzić do stopniowej, ewolucyjnej transformacji istoty ludzkiej zarówno w aspekcie indywidualnym, jak i społecznym.

Źródła cytowań

- BARBIER, EMMANUEL (1910), *Les infiltrations maçonniques dans l'Église*, Paryż: Desclée de Brouwer.
- BEDNAREK, STEFAN, WOJCIECH BOCKENHEIM, JERZY JASTRZĘBSKI (1996), *Encyklopedia Nowej Ery. New Age od A do Z*, Wrocław: Wydawnictwo ASTRUM.
- CUMBEY, CONSTANCE (1983), *The hidden Dangers of Rainbow*, Shreveport, Louisiana: Huntington House.
- DOBZANOWSKI, STEFAN (1994), 'New Age zagrożeniem i wyzwaniem dla chrześcijaństwa' w: Stefan Dobzanoski (red.), *New Age. Pseudoreligia*, Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne Wydawnictwo Unum, ss. 6-24.
- DOUTHAT, ROSS (2020) 'The End of the New World Order', *New York Times*, online: <https://www.nytimes.com/2020/05/23/opinion/sunday/the-end-of-the-new-world-order.html>, [dostęp: 18.10.2022].
- LASSUS, ARNAUD (1994), *Masoneria. Czyżby papierowy tygrys?*, przekł. Wanda Podolska i Paweł Kalina, Warszawa: Oficyna Wydawnicza „FULMEN”.
- LASSUS, ARNAUD (1993), *New Age. Nowa religia?*, przekł. Paweł Kalina, Warszawa: Oficyna Wydawnicza „FULMEN”.
- LUDWIKOWSKI, RETT RYSZARD (1992), *Ja – Bóg czyli życie po życiu „Nowej Ery”*, Kraków: Wydawnictwo Jagiellonia S.A.
- MANZANARES, CESAR VIDAL (1994), *Prekursorzy Nowej Ery*, przekł. Ewa Burska, Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów VERBINUM.
- MURPHET, HOWARD (1975), *When Daylight Comes: A Biography of Helena Petrovna Blavatsky*, Wheaton: Theosophical Publishing House.
- PROKOPIUK, JERZY (1999), 'Samorealizacja człowieka w ujęciu antropozofii Rudolfa Steinera' w: *The Peculiarity of Man* vol. 4., Warszawa-Kielce: Wydział Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, ss. 213-226.
- SCHLINK, M. BASILEA (1992), *New Age z biblijnego punktu widzenia*, przekł. Erika Hiler, Lublin: Wydawnictwo Centralnej Diakonii Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie.
- STEINER, RUDOLF (1948), *Philosophie und Anthroposophie*, Düsseldorf: [bmw].
- STEINER, RUDOLF (1992), *Wiedza tajemna, czyli poznanie wyższych światów*, [brak autora przekładu], Gdynia: Mitel.
- STEINER, RUDOLF (1994), *Droga do poznania wyższych światów*, przekł. Michał Wolański, Sosnowiec: Mitra.
- WIERCINIŃSKI, ANDRZEJ (2010), *Magia i religia*, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

- VENNARI, JOHN (1999), *The permanent instruction of the Alta Vendita: a masonic blueprint for the subversion of the catholic church*, Rockford: Tan Books and Publ.
- ZAMOJSKI, ADAM (2002), *New Age: filozofia, religia i paranauka*, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
- ZWOLIŃSKI, ANDRZEJ (1994), 'Paramasoneria – tło ideowe New Age' w: Stefan Dobrzanowski (red.), *New Age. Pseudoreligia*, Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, Wydawnictwo Unum, ss. 8-42.